

IJODKORNING ESTETIK IDEALI VA TAFAKKUR TADRIJI: TAHLIL VA TALQINLAR

(Nodir Normatov va Isajon Sulton ijodi misolida)

Niyazova Zilola Eshtemirovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

O'zbek adabiyoti (10.00.02) ixtisosligi 2-kurs tayanch doktoranti

zilolaniyazova83@gmail.com

ORCID: 0009-0004-5750-5453

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijodkor tafakkuri va estetik ideal tushunchalari falsafiy-adabiy nuqtai nazardan tahlil etiladi. Tadqiqotda estetik idealning tarixiy rivojlanishi, uning badiiy tafakkur bilan uzviy bog'liqligi, shuningdek, tafakkur tadrijining mohiyati yoritilgan. Yozuvchi va olimlarning qarashlariga tayangan holda, tafakkurning bosqichma-bosqich rivojlanishi va estetik idealning badiiy idrokda o'rni haqida ilmiy xulosalar beradi. Isajon Sulton va Nodir Normatov ijodlari misolida tafakkur tadriji va estetik idealning badiiy ifodasi tahlil qilinadi, ijodkor tafakkurining tadrijiy rivoji estetik idealni shakllantirishdagi asosiy omil bo'lib, u adabiyotning ma'naviy yo'nalishini belgilaydigan mezon ekanligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: estetik ideal, tafakkur tadriji, badiiy tafakkur, ijodkor dunyoqarashi, ma'naviy kamolot, inson va tabiat, estetik tafakkur falsafiy yondashuv, ruhiy uyg'onish, ma'naviy ideal, adabiy tafakkur evolyutsiyasi.

Abstract: This article analyzes the concepts of creative thinking and aesthetic ideal from a philosophical and literary perspective. The study explores the historical development of the aesthetic ideal, its intrinsic connection with artistic thought, and the essence of the evolution of thinking. Drawing on the views of prominent writers and scholars, the paper presents scientific conclusions about the gradual development of human thought and the role of the aesthetic ideal in artistic perception. Through the works of Isajon Sulton and Nodir Normatov, the artistic expression of the evolution of thought and the aesthetic ideal is examined. It is argued that the progressive development of a creator's thinking serves as a key factor in shaping the aesthetic ideal, which in turn defines the spiritual direction of literature.

Keywords: aesthetic ideal, evolution of thought, artistic thinking, creative worldview, spiritual perfection, human and nature, aesthetic thinking, philosophical approach, spiritual awakening, moral ideal, evolution of literary thought.

Adabiyot insoniyat tafakkurining yuksak mahsuli sifatida, uning ma'naviy, ruhiy va estetik dunyosini ifoda etadi. Inson tafakkuri tarixida estetik ideal tushunchasi badiiy tafakkurning markazida turib, har bir davr san'atining ma'naviy yo'nalishini belgilab kelgan. Estetik ideal — bu ijodkor orzu qilgan mukammallik timsoli, u hayotdagi haqiqatni, ezgulikni va go'zallikni badiiy idrok qilishning oliy shaklidir [1:83]. Ijodkor tafakkurining shakllanishi ijtimoiy-madaniy muhit, tarixiy davr, shaxsiy dunyoqarash va falsafiy tafakkur bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois estetik ideal tushunchasi ham o'zgaruvchan bo'lib, har bir tarixiy davrda yangi mazmun bilan boyib boradi [2:74]. Estetik ideal falsafada ham, adabiyotshunoslikda ham ko'p qirrali tushunchalardan biridir. N. Muhammadiyevning fikricha, “estetik ideal – bu adabiyot orqali jamiyatga yetkaziladigan ma'naviy mukammallik timsolidir” [3:42]. Bu ta'rif shundan dalolat beradiki, san'atdagi ideal – bu ijodkorning o'z orzusi, jamiyatning axloqiy va estetik qadriyatlarini mujassamlashtirgan badiiy shakldir. G'arb falsafasida Immanuel Kant estetik idealni inson idrokining eng oliy bosqichi deb talqin qiladi. Unga ko'ra, “go'zallik – bu ma'naviylikning seziladigan shaklidir” [4:115]. Bu nuqtai nazar ijodkorning estetik dunyoqarashini shakllantirishda axloqiy yondashuvning muhimligini ko'rsatadi. Rus tanqidchisi V. G. Belinskiy esa idealni “hayotdagi haqiqatni estetik jihatdan yuksaltirib ifodalovchi san'at vositasi” deb biladi [5:51]. Demak, ideal bu — reallikdan uzilgan xayol emas, balki borliqni go'zallik mezonlari asosida talqin etishdir. O'zbek adabiyotida estetik ideal g'oyasi qadimiy eposlardan boshlab hozirgi zamongacha davom etib kelmoqda. “Alpomish”, “Go'ro'g'li”, “Rustamxon” kabi eposlarda xalq orzusi, vatanparvarlik, sadoqat va jasorat timsoli sifatida ideal qahramonlar yaratilgan. Alisher Navoiy estetik idealni komil inson g'oyasi orqali ifodalagan. U “Mahbub ul-qulub”da insonning fazilatlarini, jamiyatdagi ahloqiy muvozanatni estetik mezon asosida tahlil qiladi. Navoiy uchun go'zallik va ezgulik bir-biridan ajralmas tushunchalardir. XX asr o'zbek adabiyotida Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy singari yozuvchilar estetik idealni milliy ozodlik, erkin tafakkur va insoniy qadr-qimmat bilan bog'lab talqin etdilar. Cho'lpon “Adabiyot nadir?” maqolasida yozadi: “Adabiyot – bu xalq ruhining ifodasi. U inson qalbiga ta'sir etib, uni ezgulikka undaydi” [6:29]. Shu tarzda, har bir davr yozuvchisi o'zining ijtimoiy muhitidan, ma'naviy ehtiyojlaridan kelib chiqib, estetik idealini shakllantirgan. Estetik ideal ijodkorning badiiy tafakkurida nafaqat go'zallikni anglash mezoni, balki falsafiy yo'nalish hamdir. U inson va jamiyat, ruh va materiya o'rtasidagi uyg'unlikni topishga xizmat qiladi. Forobiy ta'kidlaganidek, “go'zallik – aql va ruh uyg'unligidir” [7:67]. Bugungi o'zbek adabiyotida ham estetik ideal g'oyasi insonning

o'zligini anglash, ma'naviy yuksalish, qadriyatlarni tiklash bilan chambarchas bog'liq. Bu jihatdan estetik ideal zamonaviy ijodkor tafakkurining ma'naviy markaziga aylangan. Ijodkor tafakkuri tadriji uning hayotiy tajribasi, falsafiy qarashlari va ijtimoiy ong bilan uzviy bog'liq holda shakllanadi. **Tafakkur** — insonning bilish faoliyatidagi eng yuqori bosqich bo'lib, u voqelikni **aql, mantiq va idrok orqali anglash jarayonidir**. “**Tadrij**” esa arabcha so'z bo'lib, “asta-sekinlik bilan rivojlanish, bosqichma-bosqich o'sish” ma'nolarini bildiradi. Shu boisdan **tafakkur tadriji** deganda **inson yoki ijodkor tafakkurining bosqichma-bosqich yetilishini, estetik va falsafiy fikrining shakllanish jarayonini** tushunamiz. Akademik **A. Qayumov** bu jarayonni quyidagicha izohlaydi: “Inson tafakkuri to'xtovsiz harakatda bo'ladi. U hayotiy tajriba, bilim va estetik idrok bilan o'sadi. Shu sababli tafakkur tadriji — bu shaxsning ruhiy va ma'naviy kamolot darajasi bilan bog'liq jarayondir” [8:45]. Shuningdek, **G. Hegel** “Ruh fenomenologiyasi” asarida fikrning o'sishini “aqlning o'zini o'zi tanib borish bosqichlari” sifatida ko'rsatadi. Unga ko'ra, tafakkur doimo dialektik harakatda — qarama-qarshiliklar orqali rivojlanadi [9:112]. **Forobiy** ham tafakkurni insonni hayvondan ajratib turuvchi asosiy kuch deb biladi. U “Fozil odamlar shahri” asarida yozadi: “Insonning kamoloti uning tafakkuri va idrokidagi izchillik bilan o'lchanadi” [7:54]. Shunday qilib, **tafakkur tadriji** — inson ongining mantiqiy, falsafiy va estetik o'sish jarayoni, ijtimoiy-tarixiy tajriba, ilm va badiiy tafakkur bilan boyib boruvchi hodisa, ijodkor shaxs uchun esa — **badiiy dunyoqarash va estetik idealning shakllanish bosqichlaridir**. Adabiyotshunos olim **D. Quronov** bu jarayonni ijodkorlik kontekstida shunday talqin qiladi: “Ijodkor tafakkurining tadriji — bu uning dunyoqarashi, estetik mezonlari va badiiy idrokining o'zgarish dinamikasidir” [1:72]. Shunday ekan, ijodkor tafakkuri ana shu komillik sari intilish, go'zallik va haqiqatni topish yo'lidagi ruhiy harakatdir. **Tafakkur tadriji** — bu **ijodkor yoki inson tafakkurining bosqichma-bosqich o'sish, takomillashish va yangilanish jarayoni** bo'lib, u **tarixiy, ma'naviy va individual tajriba** bilan uzviy bog'liqdir. Har bir ijodkor o'z tafakkur tadriji orqali **o'ziga xos estetik idealga** erishadi. O'zbek adabiyotining taniqli adiblaridan Nodir Normatov ijodida ideal — ko'pincha **oddiy inson** timsolida, lekin uning ichki olami, fazilatlari, sabrlik va ruhiy chidamliligi bilan ko'rinadi. U ideal sifatlarni tashqi zobittalik, boylik yoki tashqi shov-shuvdan emas, balki insonning axloqiy jihatlari bilan, yuragi pokligiga, halollikka, vijdonga va ma'naviy mustaqillikka asoslanadi. Normatov ideal tushunchasini o'z jamiyati, o'z davri, o'z real muammolari bilan chambarchas bog'laydi. Mustaqillikdan so'ngi inqiroz, qayta qurish davri, iqtisodiy-ijtimoiy muammolar, aholi xotirasi va kollektiv ong kabi mavzular uning asarlarida idealga intilish sabablarini hosil qiladi. Bu shuni

ko'rsatadiki, ideal Normatovda nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy tafakkur bilan ham uyg'un keladi. Zamonaviy o'zbek adabiyotida **Isajon Sulton** ijodi esa o'zining **falsafiy-estetik yo'nalishi, inson ruhiyatini chuqur ochib berishdagi mahorati** bilan ajralib turadi. Uning hikoyalari orqali nafaqat zamon ruhi, balki **ijodkor tafakkurining tadrijiy rivoji** ham namoyon bo'ladi. Estetik ideal va tafakkur tadriji bu yerda bir-biriga uyg'un, dinamik tushunchalar sifatida amal qiladi. Adabiyotshunos **M. Qo'shjonov** shunday yozadi: "Tabiat obrazlari orqali inson ichki olami ochiladi. Bu — o'zbek adabiyotida Isajon Sulton olib kirgan badiiy tafakkurning yangi bosqichidir" [10:93]. Bu jihatdan, Isajon Sulton tafakkurining tadrijiy rivoji — **tabiatdan ramzga, ramzdan falsafaga, falsafadan inson ruhiyatiga** o'tish jarayoni bilan belgilanadi. Isajon Sulton ijodida bu jarayon yaqqol ko'zga tashlanadi. Uning "Oydinbuloq", "Shamolli kecha" kabi asarlarida estetik ideal insonning ichki uyg'onishi, ruhiy poklanishida namoyon bo'ladi. Tabiat manzaralari orqali u inson qalbidagi nozik kechinmalarni ifoda etadi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, Isajon Sulton asarlarida tabiat va ruh uyg'unligi "ma'naviy ideal" darajasiga ko'tarilgan.

Xulosa qilib aytsak, ijodkorning estetik ideali va tafakkur tadriji — bu adabiyotning ma'naviy rivojini belgilovchi asosiy mezonlardandir. Har bir davr yozuvchisi o'z idealini yaratish orqali jamiyatning ma'naviy muvozanatini tiklashga xizmat qiladi. Estetik ideal insonni ezgulikka chorlaydi, tafakkurni yangilaydi va san'atning ijtimoiy ahamiyatini kuchaytiradi. Tafakkur tadriji o'zbek adabiy tafakkurining asosiy rivojlanish qonuniyatlaridan biridir. U Isajon Sulton hikoyalarida badiiy-psixologik, Nodir Normatov qarashlarida esa ilmiy-falsafiy shaklda namoyon bo'ladi. Har ikki ijodkor inson tafakkurining o'sishini — ruhiy uyg'onish, ichki o'zgarish va ideal sari intilish jarayoni sifatida talqin etadi. Natijada, tafakkur tadriji nafaqat yozuvchi ijodining rivojlanish mezoni, balki milliy adabiyotning ma'naviy poydevori sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Quronov D. *Adabiyotshunoslikka kirish*. — Toshkent: Ziyo, 2010. — 72–83 b.
2. Boltaboyev H. *Estetik tafakkur va milliy ong*. — Toshkent: Ma'naviyat, 2012. — 74 b.
3. Muhammadiev N. *Estetik ideal va adabiyot*. — Toshkent: O'zbekiston, 1973. — 42 b.
4. Kant I. *Kritika sposobnosti sujdeniya*. — Moskva: Iskusstvo, 1994. — 115 b.

5. Belinskiy V. G. *Estetika i literatura*. — Moskva, 1981. — 51 b.
6. Muhiddinov M. *Komil inson – adabiyot ideali*. — Toshkent: Ma'naviyat, 2005. — 61 b.
7. Forobiy A. *Fozil odamlar shahri*. — Toshkent: Yozuvchi, 1993. — 67 b.
8. Qayumov A. *Estetik tafakkur nazariyasi*. — Toshkent: Fan, 1998. — 45 b.
9. Isajon Sulton. *Shamolli kecha*. — Toshkent: Sharq, 2010. — 84–102 b.
10. Qo'shjonov M. *Adabiyot va zamon tafakkuri*. — Toshkent: Ma'naviyat, 2014. — 93 b.